

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Абдуллаев Сардор Туйчиевич ГЎЗАЛЛИККА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛИ.....	8
2. Абдумажидова Хамида ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА АКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	18
3. Ашурова Хуршида Сағдуллаевна МАХМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ.....	26
4. Ahrorova Madina Rahmatovna O‘ZBEK MUMTOZ SHOIRLARI IJODIDA GENDER TENGLIGI MASALASI.....	33
5. Boltaev Farrukh Farhodovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE INTERACTION OF LANGUAGE, THOUGHT AND CULTURE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.....	40
6. Бозоров Мустафо Жабборович “МИГРАЦИЯ” ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	49
7. Каримов Соҳибназар Каримович РУҲИЙ ПОКЛИК ҲАҚИДАГИ ТАЪЛИМОТ ЁҲУД ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИДА КОМИЛ ИНСОН МАСАЛАСИ.....	57
8. Комилов Рўзи Рабиевич ЎЗБЕК ХАЛҚИ НИКОҲ МАРОСИМЛАРИНИНГ АХЛОҚИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ.....	65
9. Мажитов Махмуд Абдимўмин ўғли ИЖТИМОЙ МУҲИТ - ШАҲС ШАКЛЛАНИШИ ЖАРАЁНИ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	74
10. Махмудова Азиза Нугмановна ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ.....	81
11. Меликова Мартаба Нумоновна ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ.....	88
12. Омонов Баходир Нуриллаевич ЭКОЛОГИК ГЛОБАЛЛАШУВ КОНТЕКСТИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	95
13. Usmonova Laylo Rahmatullaevna THE EMOTIONAL IMPACT OF ORIENTAL MINIATURES AND ITS ROLE IN THE STUDY OF HUMAN AESTHETIC NEEDS.....	106
14. Фозилова Азиза Иноятиллаевна МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЖАҲОН ИЛМ –ФАН ТАРАҚҚИЁТИДАГИ РОЛИ...	114
15. Холиқов Юнус Ортиқович ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИК ИНСОНПАРВАРЛИКНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛИ СИФАТИДА.....	120

16. Ҳамдамов Ислом Акрамович ИЛМ-ФАН ТАРҚАҚЎИТИДА МИРЗО УЛУҒБЕК ИЛМИЙ МЕРОСИ ВА “ЗИЖИ ЖАДИДИ ГУРАГОНИЙ” АСАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	128
17. Шерманов Исобек Чилмаматович БИОТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ТАРАҚЎИТИДА МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЙЎУНЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	135
18. Шеров Мансур Болтаевич ЎЗБЕКИСТОН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	144
19. Makhmudova Aziza Nugmanovna LEGAL-REGULATORY SYSTEM IN CIVIL SOCIETY CONTROL OF THE PROCESS OF LEGAL SOCIALIZATION OF INDIVIDUALS.....	149
20. Гонашвили Александр Сергеевич СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РУБЕЖА XIX И XX ВЕКОВ: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	155
21. Хаджиметов Бехзод Бахадирович ШАРҚ МИНИАТЮРА САНЪАТИДА ПОРТРЕТ ЖАНРИ.....	163
22. Pulatov Jaxongir Nazirovich ЖАМИАТ БАҲАРАР ТАРАҚҚИЙОТИНИ РИВОЛАНТИРИШДА FUQAROLIK ЖАМИАТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ О’РНИ.....	169
23. Ашуоров Шодмон Шаропович ҒАРБ ФАЙЛАСУФЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ – ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ЖАМИАТ БАҲАРАРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	177
24. Ravshan Mardonov ZAMONAVIY TA’LIM FALSAFASI VA FALSAFIY ANTROPOLOGIYA: TUTASH MUAMMOLAR VA O’ZARO TA’SIR USULLARI.....	184
25. Эргашева Махбуба Хотамбековна ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАР КИРИБ КЕЛИШИДАГИ ХАОТИК ЖАРАЁНЛАР ҲАМДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АТТРАКТОР ОМИЛИ.....	192
26. Эргашева Махбуба Хотамбековна ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ СИНЕРГЕТИК ТИЗИМ СИФАТИДА.....	201
27. Саидов Ихтиёр Мизрабович ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	210
28. Хасанов Миршод Нўмонович ФОРОБИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	216
29. Elmuradova Surayyo TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING SHAXSIY EKZISTYENSIAL YONDASHUVINI IJTIMOIIY-FALSAFIY Tahlili.....	227
30. Саидова Камола Усканбаевна ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ КАК ДВЕ КРАЙНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	232

УДК: 173.1

Саидова Камола Усканбаевна

доктор философии по философским наукам (PhD),

самостоятельный соискатель

Национальный Университет Узбекистана

e-mail: kamola.u.saidova@gmail.com

(Узбекистан, Ташкент)

ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ КАК ДВЕ КРАЙНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589829>**АННОТАЦИЯ**

Автором статьи предпринята попытка проведения анализа значений «любовь» и «ненависть» как двух крайностей семейной жизни. Показывается, что актуальность любви и ненависти, в контексте философии человека, есть целостность общественного бытия. Исследование строилось на теоретико-методологическом анализе работ, которые всецело посвящены проблеме семейных отношений, с акцентом на межличностную проблематику. Цель исследования обусловлена позицией рассмотрения природы человека как чувственного субъекта, в условиях предотвращения насилия в семье. Любовь и ненависть, являясь двумя крайностями семейных отношений, выражают диалектику семейных отношений. Вместе с тем обращается внимание на профилактику последствий ненависти в семейных отношениях, которые отражаются в целом на семейной среде. Наличие же любви не только между супругами, но и между родителями и детьми является важным условиям внутриличностной и межличностной гармонии.

Ключевые слова: любовь, ненависть, семья, человек, женщина, мужчина, чувство, конфликт, ценность, общество.

Саидова Камола Усканбаевна,

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),

мустақил изланувчи

(Ўзбекистон, Тошкент)

**СЕВГИ ВА НАФРАТ ОИЛАВИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ИККИ ЧЕККАСИ
СИФАТИДА****АННОТАЦИЯ**

Мақола муаллифи "севги" ва "нафрат" тушуначаларининг маъносини оилавий ҳаётнинг икки чеккаси сифатида таҳлил қилишга уринди. Севги ва нафратнинг долзарблиги, инсон фалсафаси контекстида, ижтимоий ҳаётнинг яхлитлиги эканлиги кўрсатилган. Тадқиқот бутунлай оилавий муносабатлар муаммосига бағишланган асарларни назарий ва услубий таҳлиliga асосланиб, шахслараро масалаларга эътиборни қаратди. Тадқиқотнинг мақсади

оилавий зўравонликнинг олдини олиш нуқтаи назаридан инсон табиатини оқилона мавзу сифатида кўриб чиқиш позициясига боғлиқ. Севги ва нафрат, оилавий муносабатларнинг икки чекаси бўла туриб, оилавий муносабатларнинг диалектикасини ифода этади. Шу билан бирга оилавий муносабатларга нафратнинг оқибатларини олдини олишга алоҳида эътибор қаратилган, чунки нафрат умуман оилавий муҳитга салбий таъсир ўтказди. Турмуш ўртоғларда ўзаро севги мавжудлиги, ота-онанинг болларига бўлган муҳаббати шахсий ва шахслараро уйғунликнинг муҳим шартидир.

Калит сўзлар: муҳаббат, нафрат, оила, инсон, аёл, эркак, туйғу, зиддият, қадрият, жамият.

Saidova Kamola Uskanbaevna,
PhD in Philosophy, Independent Researcher
(Uzbekistan, Tashkent)

LOVE AND HATE AS TWO EXTREMES OF FAMILY RELATIONS

ANNOTATION

The author of the article has made an attempt to analyze the meanings of "love" and "hate" as two extremes of family life. It is shown that the relevance of love and hate, in the context of human philosophy, is the integrity of social life. The study was based on a theoretical and methodological analysis of works that are entirely devoted to the problem of family relations, with an emphasis on interpersonal issues. The purpose of the study is due to the position of considering human nature as a sensible subject, in the context of preventing domestic violence. Love and hate, are the two extremes of family relations, express the dialectic of family relations. At the same time, attention is drawn to the prevention of the consequences of hatred in family relationships, which are reflected in the family environment as a whole. The presence of love not only between spouses, but also between parents and children is an important condition for intrapersonal and interpersonal harmony.

Key words: love, hate, family, person, woman, man, feeling, conflict, value, society.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время институт семьи и брака начинает претерпевать колоссальные изменения, которые обусловлены духовно-нравственным обновлением нашего общества. Серьезные изменения социокультурного и экономического характера, произошедшие в мире, явились своеобразной отправной точкой для качественных перемен, наступивших в семейных отношениях. Президент Республики Узбекистан, Ш.М.Мирзиёев подчёркивает, что «Наша Конституция в полном соответствии с требованиями Всеобщей декларации прав человека и других основных международных документов гарантирует личные права и свободы, политические, экономические и социальные права человека и гражданина, а также создаёт необходимые условия для его духовного роста и всестороннего гармоничного развития» [Мирзиёев, Ш.М., 2017: с.30], и где приоритетным значением обладают ценности современной семьи, среди которых, супружеская и родительская любовь со взаимопониманием, являются основополагающими.

Следовательно, основой семейного союза, как правило, являются любовь и эмоциональное принятие с соответствующей поддержкой, и которые должны быть всегда существенными ценностями в близких родственных отношениях. А.Маслоу утверждал о том, что «человеческое существование сконструировано таким образом, что толкает нас в направлении всё более и более полного существования, а значит, выражается в движении к тому, что большинство людей называют правильными ценностями, ясностью, добротой, отвагой, честностью, любовью и альтруизмом» [Маслоу, А. 2002: с.128]. Однако в развитии истинных любовных чувств в семейных отношениях может препятствовать одно психологическое обстоятельство, именуемое страхом, и которое переживают многие, в

результате чего, теряется целостность своей индивидуальности и может привести к иной крайности - ненависти.

В данном аспекте справедливо замечание Л.Б.Альберти, «от одной искры людские души воспламеняются ненавистью, но даже проблеск добродетели побуждает их к любви. Так же как ты берёшься сперва за кончик ветки, потом сгибаешь её, наконец, доходишь до ствола и наклоняешь его, чтобы снять плод, так и тут нужно подходить к человеческим умам и душам: не пытаться обольстить сразу, но сначала привлечь внимание и дальше действовать постепенно» [Альберти, Л.Б. 2008: с.269], ведь любовные отношения при необходимом соблюдении интересов обоих полов, должно являться главной целью разумной этики семейных отношений. Кроме того, важно понимать и то, что поводом для зарождения ненависти и неприязни могут становиться, как чужие, так и наши собственные чувства, и поступки.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Существенный вклад в развитие семейной проблематики внесли известные исследователи (Л.Б.Альберти, Р.Бертран, О.А.Карабанова, А.Маслоу, З.Я.Рахматуллина, К.С.Романова, В.Ф.Шаповалов и др.), которые развивали понимание любви и ненависти, связывая их с осмыслением природы человека, целостностью его духовно-нравственной организации в семейных отношениях.

Исследование любви и ненависти в семейных отношениях потребовало от нас обращения к различным научным методам, среди которых историко-культурный, сравнительный и систематический анализ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Сегодня семейная система является достаточно открытой, позволяя легко вступить в брак и развестись. При этом «супруги вправе свободно определять дальнейшую судьбу своей семьи, исходя из приоритетной для них системы ценностей... судьба семьи в полной мере начинает определяться личностным выбором каждого из супругов» [Карабанова, О.А. 2006: с.19], вследствие чего возрастает значимость ценностей свободы, ответственности и, конечно же, любви и взаимопонимания.

Период истории формирования семьи показывает нам, что она постоянно сталкивается со множеством проблем. Существуют и особые критерии в определении затруднительной жизненной ситуации, в которой порой может оказываться семья:

1. Наличие признаков жестокого обращения с детьми (признаки физического и психологического насилия).
2. Отсутствие условий для воспитания детей (плохое обеспечение, безработица, отсутствие определённого места жительства и т.д.).
3. Отсутствие личного примера в воспитании детей со стороны родителей (злоупотребление алкоголем, употребление запрещённых средств, ведение аморального образа жизни).
4. Родители, временно могут быть неспособны заботиться о своих детях из-за болезни, нетрудоспособности, а также в связи с привлечением к судебной ответственности.
5. Сиротство и безнадзорность детей, а также конфликты с иными членами в семье.

Однако важно отметить, что в семье обязательно должна присутствовать любовь, что приводит к большим изменениям. Р.Бертран полагал, что «в сознании образованных и хорошо воспитанных мужчин и женщин укоренилась идея - что любовь становится тем полнее и дороже, чем выше уровень развития личности. Кроме того, поэты проповедовали, что любовь тем драгоценнее, чем она интенсивнее» [Бертран, Р. 2004: с.36], что придаёт душевный подъём в семейных отношениях.

Становится очевидным, что «если в любовном чувстве, соединяющем мужчину и женщину, заключено столько страсти, воображения и нежности, это уже само по себе огромная ценность, и не знать этого чувства потрясающее несчастье для любого из нас. И я считаю, что общественное устройство должно быть таким, чтобы была возможность испытать эту радость жизни, хотя в нашем существовании есть и другие радости» [Бертран, Р. 2004:

с.83]. Но при всём этом, «любовь не имеет никакой ценности, если она сводится к чувству обладания - тогда она мало чем отличается от погони за деньгами. Для того чтобы любовь обрела ту особую ценность, необходимо, чтобы он или она ощутили важность его другого, как своего собственного, научились понимать чувства и желания другого, как свои собственные. Для этого необходимо, чтобы эгоистическое - как инстинктивное, так и осознанное - чувство расширилось и вобрало в себя личность другого» [Бертран, Р. 2004: с.115-116], и чтобы не причинять душевные муки как самим супругам, так и их детям, оставляя благоую обстановку в семье.

Ещё «древние говорили, что дружескую привязанность, которую мы называем любовью, при желании легко в себе возбудить, но загасить её по собственной воле нельзя. То же самое мы можем сказать и о вражде, которая быстро разгорается, однако покончить с ней без величайших трудностей и неприятностей невозможно. Враждой называется чувство застарелой и сильной ненависти. Ненависть, очевидно, рождается из зависти, порока, вследствие которого нам бывает тяжело взирать на благосостояние того, кто его не заслуживает. Причины зависти — наше тщеславие и нескромность, ибо мы злоупотребляем тем, что имеем, проявляя высокомерие и неприязнь к тем, кто на нас смотрит, и стараемся превзойти их своим видом, и так зависть перерастает в глубокую ненависть» [Альберти, Л.Б., 2008: с.298]. Таким образом, можно заключить то, что источником вражды являются наши недостатки, которые могут испытывать абсолютно все люди.

По заверению В.Ф.Шаповалова, собственно, «любовь противоречива, притом настолько, что может быть стимулом, с одной стороны, к позитивной деятельности, а с другой — способна побудить человека к жестокости, вплоть до покушения на жизнь и достоинство другого человека, — того, который стал «объектом» любви» [Шаповалов, В.Ф. 2010: с.17], что может привести к появлению существенных проблем, таких как ненависть и насилие, неся в себе не только психологические, но и различные социальные последствия.

Важно отметить, что «испытывая ненависть к кому-либо, человек уничтожает самого себя. Каждый раз, когда супруг в чём-то обвиняет свою супругу, тем самым он поддерживает в себе сознание жертвы. Это означает, что он напрасно отдаёт свою силу состоянию застоя. И это часть его сознательного выбора. Так, он никогда не сможет преуспеть, не сможет исцеляться, не сможет творить жизнь согласно своей исконной сущности. Когда близкие в результате такой размолвки находятся между собой в состоянии неуравновешенности, они нутром чувствуют свою беспомощность. Проявления агрессии, обиды, страха, обвинения в такой семье - это крик души близких друг другу людей о помощи, просьба понять их, мольба их о Любви» [Рахматулина, З.Я. 2018: с.133]. А ведь именно семья, дети и, конечно же, любовь предоставляют огромные возможности для плодотворного общения человека с остальным миром.

Однако возвращаясь к «ненависти», Л.Б.Альберти утверждает, что «ненависть отравляет дружбу и питает вражду. Во вражде же самое неприятное — это именно ненависть, которой всякий разумный человек должен избегать и бояться, словно чумы, ибо она непрестанно язвит душу и как принятый яд разъедает и путает все здравые мысли и намерения. Все мы видим, какой гнев и бешенство ненависть вызывает в людях. Прибавь к этому, что в твоих родных и близких ненависть вызывает неприязнь к тебе, а чужих побуждает нападать на тебя и преследовать, чтобы всеми способами нанести тебе вред. Из-за неё совершаются похищения, убийства, измены и предательство родины, заговоры и прочие преступления. В старинных храмах между швами среди мраморных плит пробивались ростки смоковницы, которые сначала можно было срезать ногтями, но если они подрастали и затвердевали, то сдвигали с места тяжёлые камни, что приводило к обрушению всего здания. Точно так же и ненависть нетрудно задушить в момент её зарождения, однако, когда она застарелая и наберёт силу, то нарушает весь блаженный порядок жизни и плавный ход мыслей, так что взбудораженному уму любая жестокость и бесчеловечность кажется дозволенной ради мщения и удовлетворения обиды...» [Альберти, Л.Б. 2008: с.308]. А ведь человеку надо очень постараться, чтобы всеми силами заглушить эту порочность внутри самого себя.

Однако, несмотря на все «волнения и страдания, которые порой повсеместны и невероятно жестоки... даже в самых ужасных труппах, в сердце самых страшных трагедий встречаются люди, которым удалось не только выжить, но и оставаться счастливыми» [Vujčić, N. 2010: p.10]. И ключом к счастью является развитие, труд, но не только для самого себя, но и для других людей, с повышением уровня функционирования организма за счёт его включения в жизнедеятельность семьи.

При всём этом, чтобы не допустить ненависти и соответствующего насилия, «отец должен с самого раннего возраста примечать и смотреть, какое направление принимает нрав его сына, и не допускать, чтобы он выбрал малопохвальную или ненадёжную дорогу. Не стоит затевать опыты со своими детьми, чтобы они не приобрели каких-либо недостойных и распутных привычек. Пусть отцы всегда остаются в глазах детей отцами и не будут ненавистными, оставаясь суровыми; не будут слишком фамильярными, оставаясь человечными» [Альберти, Л.Б. 2008: с.73], тем самым, каждый отец должен помнить о том, что при помощи насилия в семье всё будет упадочным, чем обстановка, покоящееся на истинной любви.

Важно помнить и о том, что «культура семейных отношений предполагает прежде всего самообладание, готовность идти на компромисс, умение в нужном месте и в нужное время обуздывать отрицательные страсти и эмоции во имя душевного спокойствия обоих и благополучия семьи» [Рахматуллина, З.Я. 2002: с.141], а ведь именно «самообладание в семейной жизни – это тормоз, который не позволяет нестись брачному союзу к пропасти и помогает супругам удерживать себя от необдуманного и рокового шага, направляя свои мысли и действия к взаимному согласию» [Рахматуллина, З.Я. 2002: с.141].

Таким образом, мы должны подытожить, что «взаимодействие партнёров по любви не может, конечно, быть насильственным, оно основано на взаимопонимании, на взаимной симпатии» [Шаповалов, В.Ф. 2010: с.67], и что именно «любовь плодит не ненависть, а доброжелательство, не обиды, а благодеяния; не неистовство, а смех и шутки» [Альберти Л.Б., 2008: с.89], что и является лучшим предупредительным средством во избежание конфликтов в семейных отношениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Любовь обладает полным правом требовать своё почётное место в жизни людей. Но стоит отметить, что любовь не может быть контролируемой силой, способной преодолевать любые границы, имеющиеся на её пути иными чувствами. В случае конфликтов между супругами, может вступать в силу нравственный принцип, согласно которому интересы всех членов семьи превыше этих конфликтов, среди которых немаловажное место занимает фактор чувства ненависти. Всё это в значительной степени может смягчить конфликт, при этом важна не только любовь как обыденный фактор, но также и то, чтобы и дети смогли видеть, что их родители способны искренне любить друг друга.

В качестве возможных рекомендательных критериев по предупреждению семейных конфликтов, важно отметить общие, которые вытекают из социально-психологических закономерностей развития семейных отношений. Такими критериями являются: формирование психолого-педагогической культуры; знания супругов по основам семейных отношений; воспитание детей, учитывая их индивидуально-психологические и возрастные особенности, а также эмоционально-волевые состояния; формирование семейных традиций и обычаев; развитие взаимопомощи, взаимной ответственности, доверительности и уважения; формирование общей культуры общения и поведения.

Список литературы

1. АЛЬБЕРТИ Л.Б. Книги о семье / Пер. М.А. Юсима. — М.: Языки славянской культуры, 2008г.
2. БЕРТРАН Р. Брак и мораль / Пер. Ю.В. Дубровина. - М.: Издательство «Крафт+», 2004г.

3. КАРАБАНОВА О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования: учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2006г.
4. МАСЛОУ А. По направлению к психологии бытия. – М.: Эксмо-Пресс, 2002г.
5. МИРЗИЁЕВ Ш.М. Обеспечение верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и благополучия народа. / Доклад на торжественном собрании, посвященном 24-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан 7 декабря 2016 года. – Т.: Узбекистан, 2017г.
6. РАХМАТУЛЛИНА З.Я. Культура общения и взаимопонимания: Учебное пособие. – Уфа: РИО БашГУ, 2002г.
7. Семья и семейные ценности в современном мире: материалы Всероссийского очно-заочного научно-практического семинара с международным участием, посвященного Году семьи в Республике Башкортостан и Году волонтера в Российской Федерации (кафедра этики, культурологии и связей с общественностью факультета философии и социологии Башкирского гос. университета, г. Уфа, 27 апреля 2018 г.). Ч. 1 / отв. ред. З.Я. Рахматуллина. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2018г.
8. ШАПОВАЛОВ В.Ф. Мужчина и женщина. Любовь, семья и брак. — М.: Амрита, 2010г.
9. VUJICIC N. Life Without Limits: Inspiration for a Ridiculously Good Life. - New York: Random House, Crown Publishing Group, 2010.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000